

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi	
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna	
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich	
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич	
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi	
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи	
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi	
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna	
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi	
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.	
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna	

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

YASHIL SUVO'TLAR (CHLOROPHYTA) BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI

M. N. Xayitova

Nizomiy nomidagi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti tadqiqotchisi

ORCID:0009-0006-7691-1427

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil suvo'tlar bo'limining (Chlorophyta) sistematik jihatlari, morfologik xususiyatlari, hayot sikli va ularning farmatsevtika hamda iqtisodiyotdagi ahamiyati haqida ma'lumot beriladi. Bo'lim nuqtai nazaridan suvo'tlarning umumiy tuzilishi, yashash muhiti va ekologik roli ham yoritilgan. Shuningdek, yashil suvo'tlar bo'limining ulotrikslar sinfiga (Ulothrichophyceae) kiruvchi turlarning ahamiyati ham ko'rib chiqilgan. Maqolada tuban o'simliklar modulidan olingan vakillarni mashg'ulot jarayonida yoritib berish uchun, dars samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladigan yangi innovatsion texnologiyalar va metodlar ham keltirilgan. Bu esa o'simliklar sistematikasi bo'yicha bilimlarni chuqurlashtirishda foydali manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yashil suvo'tlar, ulotrikslar, sinf, oila, turkum, geterogamiya, oogamiya, izogamiya, belbog'li ulotriks, xlorofill pigmenti, vegetativ ko'payish, jinsiy ko'payish, jinssiz ko'payish, pektin, fikoeritrin, fikotsianin.

Abstract: This paper presents information about the systematic aspects of the green algae division (Chlorophyta), morphological features, life cycle, and their importance in pharmacy and economics. From the departmental perspective, the general structure, habitat, and ecological role of algae are also covered. The importance of species belonging to the ulotrich class (Ulothrichophyceae) of the green algae division is also discussed. The article also introduces new innovative technologies and methods aimed at increasing lesson effectiveness in presenting representatives of the lower plants module during the training process. This serves as a useful resource for deepening knowledge of plant systematics.

Key words: green algae, ulotrich, class, family, order, heterogamy, oogamy, isogamy, ulotrich, chlorophyll pigment, vegetative reproduction, sexual reproduction, asexual reproduction, pectin, phycoerythrin, phycocyanin.

Аннотация: В данной статье представлена информация о систематических аспектах отдела зелёных водорослей (Chlorophyta), морфологических признаках, жизненном цикле и их значении в фармации и экономике. С точки зрения отдела также освещаются общее строение, среда обитания и экологическая роль водорослей. Также рассматривается значение видов, относящихся к классу улотриксковых (Ulothrichophyceae) отдела зелёных водорослей. В статье также представлены новые инновационные технологии и методы, которые ещё больше повысят эффективность урока с целью освещения представителей модуля низших растений в учебном процессе. Это послужит полезным ресурсом для углубления знаний по систематике растений.

Ключевые слова: зелёные водоросли, улотрикс, класс, семейство, порядок, гетерогамия, oogамия, изогамия, улотрикс, пигмент хлорофилл, вегетативное размножение, половое размножение, бесполое размножение, пектин, фикоэритрин, фикоцианин.

KIRISH

Yashil suvo'tlarning hujayra tuzilishi va hujayra qoplami xilma-xildir. Ba'zilarida hujayralar faqat plazma-lemma bilan o'ralgan bo'lsa, boshqalarida esa ular submikroskopik tarozilar yoki periplastga o'xshash tuzilmalar ko'rinishidagi qo'shimcha shakllanishlar bilan ta'minlangan bo'ladi. Bunday hujayralar metabolik hisoblanadi. Ko'pchilik yashil suvo'tlar hujayra devorlarini rivojlantiradi, bu devorlar hujayraning ko'proq yoki kamroq doimiy shaklini saqlashga yordam beradi. Yorug'lik mikroskopi ostida ko'plab yashil suvo'tlar qobig'ida ikkita qatlam ko'rinadi: ichki, zichroq qatlam odatda tsellyulozadan, tashqi qatlam esa pektindan iborat bo'ladi.

Yashil suvo'tlar bo'limiga 20 000 ga yaqin tur kiradi. Tarkibida xlorofill a va b pigmentlarining boshqa pigmentlarga nisbatan ko'proq bo'lishi ularning tiniq-yashil rangga ega bo'lishini ta'minlaydi. Yashil suvo'tlar

o'lchami, hajmi, shakli va tuzilishi jihatidan juda xilma-xil. Ular vegetativ, jinssiz va jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Jinsiy ko'payish izogamiya, geterogamiya, oogamiya va matashuv yo'llari orqali amalga oshadi.

- **Izogamiya** – shakli va o'lchami bir xil, harakatchan erkak va urg'ochi gametalarning qo'shilishi bilan kechadigan jinsiy ko'payish shakli (masalan, Ulotriks).
- **Geterogamiya** – erkak va urg'ochi gametalari harakatchan, lekin urg'ochi gametalar erkak gametalarga nisbatan yirik bo'ladi (masalan, Xlamidomonada).
- **Oogamiya** – urg'ochi gametalar yirik, harakatsiz va tuxum hujayra deb ataladi; erkak gametalar mayda va harakatchan bo'lib, spermatozoid deb yuritiladi.

Yashil suvo'tlar bo'limi 5 ta sinfga bo'linadi:

- **Volvokslar sinfi** – Volvocophyceae (vegetativ tanasi yordamida harakatlanuvchi bir hujayrali yoki koloniya shaklidagi suvo'tlar).
- **Protokoklar sinfi** – Protococophyceae (vegetativ tanasi harakatsiz, qalin po'stli va bir hujayrali koloniya holda yashovchi suvo'tlar).
- **Ulotrikslar sinfi** – Ulothrichophyceae (ko'p hujayrali, ipsimon yoki murakkablashgan (plastinkasimon) shakldagi suvo'tlar).
- **Sifonlar sinfi** – Siphonophyceae (hujayrasiz, bir yoki ko'p mag'izli, tashqi ko'rinishi ipsimon suvo'tlar).
- **Konyugatlar yoki matashuvchilar sinfi** – Conjugatophyceae (bir hujayrali yoki ipsimon bo'lib, jinsiy ko'payishi matashuv yo'li bilan kechadi).

Yashil suvo'tlarni asosan chuchuk suv havzalarida, ba'zida esa dengizlarda, nam tuproqlarda, daraxt po'stloqlarida uchratish mumkin. Ularning vakillari – Xlamidomonada, Volvoks, Xlorella, Ulotriks, Kladofora va boshqalar sekin oqimli suvlarda, masalan, hovuz, ko'l, daryo bo'ylari va buloqlar atrofida keng tarqalgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Biz Ulotrikslar (Ulothrichophyceae) sinfi tarkibiga kiradigan vakillardan biri Ulotriks haqida to'xtalib o'tamiz. Ulotriks toza suv havzalaridagi suv osti obyektlariga rangsiz, xanjar shaklidagi hujayra bilan biriktirilgan oddiy, tarvaqaylab ketgan iplar shakliga ega. Filamentning boshqa hujayralari ham bir xil – qisqa, silindrsimon; devor xromatofori qattiq yoki ko'pincha ko'plab pirenoidlilar bilan to'liq yopilmagan kamar shaklida bo'ladi. Har bir hujayrada bitta yadro mavjud.

Jinssiz ko'payish oval, to'rtta va kamroq tarqalgan biflagellatli zoosporalar orqali sodir bo'ladi. Ular bazal hujayradan tashqari istalgan hujayrada bir vaqtning o'zida bir nechta hosil bo'ladi.

Jinsiy ko'payish jarayonida biflagellat izogamatlar hosil bo'ladi va faqat turli filamentlardan chiqqan gametalar kopulyatsiyalashishi mumkin. Zigota unib chiqishidan oldin unda reduksiya bo'linishi sodir bo'ladi. Uning protoplasti to'rt yoki undan ortiq harakatsiz hujayralarga (aplanosporalarga) bo'linadi, ular keyinchalik iplarga aylanadi ^[5, 6, 7] (1–2-rasmlar).

1-rasm: *Ulothrix* sp.¹

Atrof-muhit fanlari institutida (Yaponiya) (0520L) shakldagi rasmdan o'zgartirilgan.

1 https://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Chlorophyceae/filaments/unbranched/ULOTHRIX/Ulothrix_Image_page.html

2-rasm: Ulotriksning ko'payish jarayoni [1,2,3,4]

1-Hujayra qobig'i, 2-sitoplazma, 3-yadro, 4-xromatofor. Jinsiy jarayon (5-9) 5-gametalarning shakllanishi, 6-gametalarning birlashishi, 7-zigota, 8-zigotaning bo'linishi, 9-yangi ulotriks hosil bo'lishi. Jinsiz jarayon 10-zoospora hosil bo'lishi, 11-yangi ulotriks paydo bo'lishi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mashg'ulot jarayonida quyidagi metodlarga to'xtalib o'tiladi: SWOT tahlili, empirik tahlil va taqqoslash usllari yordamida tadqiqot olib borildi. Metodikaning maqsadi – talabalarni ilmiy-tahliliy fikrlashga o'rgatish, yashil suvo'tlarning biologik va ekologik xususiyatlarini tizimli tahlil qilish, ularni ekologik, iqtisodiy, sog'liqni saqlash va biotexnologik nuqtayi nazardan baholashdan iborat.

1-topshiriq: Talabalar kichik guruhlariga bo'linadi va "Yashil suvo'tlar" mavzusini SWOT tahlili asosida quyidagi jadvalda to'ldiradilar:

1-jadval

KUCHLI TOMONLAR (S)	ZAIF TOMONLAR (W)
Hujayra tuzilishi va hujayra qoplami xilma-xildir.	Ba'zi vakillarining hujayra qobig'i ixtisoslashmagan
Fotasintez xususiyatiga ega	Sharoitning tez-tez o'zgarishi salbiy ta'sir ko'rsatadi
Hujayra devori quruq hujayra massasining 39,2% ni tashkil qilishi mumkin	Kimyoviy moddalarga nisbatan ta'sirchan
karotin va yoki karotinoid efilarning oksidlangan polimerlaridan tashkil topgan sporopollenin qatlami mavjud	Quyosh nurisiz yashay olmasligi mumkin

2-jadval

IMKONIYATLAR (O)	TAHDIDLAR (T)
Hujayrasida yashil xlorofill pigmentlari bor	Ko'k-yashil suv o'tlarida turli kasalliklarning tarqalishi o'simliklar uchun salbiy oqibatlar keltirib chiqaradi.
Chig'anoqlar temir (Phacotaceae) yoki kaltsiy (Charophyceae, Bryopsidales) tuzlari bilan qoplangan bo'lishi mumkin	Qishloq xo'jaligi va sanoat faoliyati suv muhitiga kutilmagan tahdidlar yaratishi mumkin.
Suvni kislorod bilan boyitishda ishtirok etadi	Suv o'tlarining o'sishi uchun zarur oziq moddalar, masalan, azot va fosfor yetishmasligi mumkin.

Jinsiy ko'payish izogamiya, geterogamiya, oogamiya va matashuv yo'llari bilan boradi.	Kimyoviy moddalar va chiqindilar suvda zararli ta'sir ko'rsatishi oqibatida o'simliklar zaiflashib ketishi mumkin.
Yashil suvo'tlarni asosan chuchuk suv havzalarida, qisman dengizlarda, nam tuproqlarda, daraxt po'stloqlarida uchratish mumkin.	Bakterial yoki fungusidli kasalliklar suvo'tlari uchun xavf tug'diradi va ularning o'sishini to'xtatishi mumkin.
Dengiz hayvonlari uchun ozuqa bo'la oladi	Suv havzasi va atrof-muhitda zarur infratuzilma yetishmasligi suvo'tlarining rivojlanishini cheklaydi.

2-topshiriq: "Jadval asosida juftlash metodi" ni qo'llash orqali talabalar jadvalning chap tomonidagi so'zlarga mos ravishda o'ng tomondagi ma'lumotlarni juftlashi kerak bo'ladi.

3-jadval

1	Ko'payishi	a	Chlorophyta						
2	Yashil suvo'tlar	b	xlorofill bo'ladi						
3	Xrotoplazmada	c	Ipsimon tuzilgan						
4	Barglari	d	Jinsiy, jinssiz, vegetativ						
5	Ulotriks	e	Koloniya holda uchraydi						
6	Volvoks	f	Mavjud emas						
7	Hujayra po'sti	g	Matashuv yo'l bilan ko'payadi						
8	Sifonlar sinfi	h	Hujayra devorida glikoprotein mavjud						
9	Chlamydomonas	i	Hujayrasiz, bir va ko'p mag'izli ipsimon suv o'tlari						
10	Konyugatlar	j	Selluloza va pektin						
a-2	b-3	c-5	d-1	e-6	f-4	g-10	h-9	i-8	j-7

"Jadval asosida juftlash metodi" ning afzalliklari.

- Osonlik–Metod qo'llashda oddiy va tushunarli.
- Tezlik–Ma'lumotlarni tezda tahlil qilish imkoniyati.
- Vizual ko'rinish–Jadval yordamida ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi.
- Qiyoslash uchun qulaylik–Bir nechta variantlarni oson taqqoslash imkonini beradi.
- Ma'lumotlarni tartibga solish–Xulosa chiqarishda tartibli yondashuvni ta'minlaydi.

Kungaboqar metodi. Talabalar o'rtada qo'yilgan rasm asosida, berilgan ma'lumotlardan foydalanib shu o'simlikka mos javoblarni yozishadi.

3-rasm: Kungaboqar metodi

TAHLIL VA NATIJALAR

Venn diagrammasi. Bu metodka ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Shu ma'lumotlardan foydalanib sxemaga organizmlar uchun xos va o'xshash bo'lgan xususiyatlar yoritiladi.

4-jadval

Siphonophyceae	Umumiy ma'lumot	Conjugatophyceaelar
Tananing poya, barg va ildizpoyaga o'xshash qismlariga juda murakkab bo'linishi bilan ham ajralib turadi. Ko'p sonli yadrolar asosan markaziy vakuola bilan chegaradosh sitoplazmatik qatlamlarda	Fotosintez qilish xususiyati, hujayra po'sti pectin, kraxmal to'plash xususiyatiga ega	Konyugatsiyani nomini olgan noyob jinsiy jarayonning mavjudligi, oddiy sharoitlarda bir xil turdagi vakuolalarning soni va joylashishi doimiy emas

Venn diagrammasi – bu to'plamlar va ularning elementlari o'rtasidagi mantiqiy munosabatni tasavvur qilishimizga yordam beradigan va ushbu to'plamlar asosida misollarni yechishimizga yordam beradigan diagramma. Venn diagrammasi odatda to'plamlar orasidagi munosabatni ko'rsatish uchun kesishuvchi va kesishmaydigan doiralardan foydalanadi (garchi kvadratchalar kabi boshqa yopiq raqamlar ham ishlatilishi mumkin).

Venn diagrammasi ikkita tushuncha o'rtasidagi farq va o'xshashlikni vizual tarzda ifodalash uchun ishlatiladi. Venn diagrammalari mantiq yoki to'plam diagrammasi deb ham ataladi va to'plamlar nazariyasi, mantiq, matematika, biznes, o'qitish, informatika va statistikada keng qo'llaniladi [8].

“Surat orqali nomimni top” metodi. Bu metodka talabalar suratda ko'rsatilgan raqamlar yoki belgilarni nomini topib yozishlari kerak bo'ladi.

- Ulotriksning jinsiz ko'payishi : Ulotriks ipi, Zoospora
- Uloyriksning jinsiy ko'p ayishi : Gametalar birlashishi, Zigota

4-rasm: Surat orqali nomimni top” metodi

XULOSA

Tabiatda yashil suvo'tlardan unumli foydalanish nuqtai nazaridan qaralganda, yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llab, mashg'ulotlarni olib borish dars sifatini yaxshilash va talabalarning qiziqishini oshirishga katta yordam beradi. Chunki talabalar yangi pedagogik texnologiyalar orqali mashg'ulotni o'zlashtirish jarayonida tibbiyotda qo'llanilishi, qishloq xo'jaligida ahamiyati, sanoatda ishlatilishi, energiya manbai sifatida qo'llanilishi va atrof-muhitni tiklashdagi o'rni bo'yicha mantiqiy fikrlashga erishadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kursanov L.I., Komarnitskiy N.A., Meyer K.I., Razdorskiy V.F., Uranov A.A. Botanika. 2-tom. – T.: O'zR, O'rta va oliy maktab davlat nashriyoti, 1963.
2. Pratov O', Shamsuvaliyeva L., Sulaymonov E. va boshq. Botanika (Morfolojiya, anatomiya, sistematika, geobotanika): Oliy o'quv yurtlari uchun darslik / O'. Prtovning umumiy tahriri ostida. – T.: Ta'lim, 2010. – 288 b.
3. Saxobiddinov S.S. O'simliklar sistematikasi. – Toshkent, 2010.
4. Tojiboyev Sh.J., Naraliyeva N.M. Botanika: Tuban o'simliklar. – Namangan: Namangan nashriyoti, 2016.
5. Xo'janazarov O'.E., Mavlonov X., Sadinov J.S. Botanika (O'simliklar sistematikasi). Darslik. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo nashriyoti, 192–202-betlar.
6. <http://www.ziyonet.uz>
7. <http://studfilr.net/preview/1624981>
8. <https://www.agro.uz/kungaboqar/>
9. <https://www.cuemath.com/algebra/venn-diagram/>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.